

**BUYUK MUTAFAKKIRLARNING MATEMATIKA FANIGA QO‘SHGAN
HISSASINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI**

S.Mamanov, E.B.Axrоров

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179012](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179012)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk mutafakkirlarning matematika va algebra faniga qo‘shgan ulkan hissasi haqida batafsil bayon etilgan. Buyuk bobolarimizning bizga qoldirgan buyuk merosidan butun dunyo hali hanuzgacha foydalanib kelinmoqda. Bu kabi boy tarixiy merosimizni asrab-avaylashimiz va kelajak avlodga bus butunligicha yetkazib berishimiz lozim.

Kalit so‘zlar: Matematika fanidagi kashfiyotlar, matematik asarlar, tarix, meros, tajriba, olim, algoritm, asar.

Hozirgi zamon fanlari mazmuniga qarab uch qisimga (ijtimoiy, tabiiy va texnika fanlariga) bo‘linadi. Bularning har biri o‘ziga mos ko‘pgina qo‘shni fanlarni qamrab olib, butun bir sistemani tashkil qiladi. Matematika fanlar sistemasida muhim bir sohani tashkil qiladi va yunoncha “Ilm, fan” degan ma’noni anglatadi. Shuningdek matematika – qadimiy fanlardan biri bo‘lib, boshqa arifmetika, geometriya, keyinchalik algebra, matematik analiz, analetik geometriya kabi fanlarni birin-ketin o‘zida shakllantirib, ularni takomillashtirib bordi.

Matematika fanining rivojlanib hozirgi mukammal ko‘rinishga kelishiga sharq mutaffakirlarning qo‘shgan hissasi beqiyosdir. Ular qatoriga Al Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Umar Hayyom kabi ajdodlarimiz kiradi.

Al-Xorazmiy Abu Abdullo Muhammad ibn Muso (783-850)-buyuk matematik, astronom, geograf. Al Xorazmiy o‘z davrida idealistik g‘oya hukumronligiga qaramay, fanning mashaqqatli yo‘llaridan yurib, ilg‘or ijtimoiy, falsafiy tafakkurga keng yo‘l ochib, matematikaga doir o‘lmas kashfiyotlar yaratdi. U ijodini fan taraqqiyotiga bag‘ishlab ilg‘or g‘oyalarni dunyo xalqlariga yetkazishga intildi. Al-Xorazmiy yozgan asarlardan bizgacha o‘ntasi yetib kelgan. Shulardan ikkitasi algebra va arifmetikaga bag‘shlangan bo‘lib, fan tarixida muhim rol o‘ynagan. Taniqli tadqiqotchi D.Sarton ta’biri bilan aytganda u: “O‘z davrining eng buyuk matematigi va ko‘p xolatlarni hisobga olganda barcha davrlarning matematiklarining eng buyuklarining biri” bo‘lib fan tarixida muhim kashfiyotlari bilan so‘nmas mash’alga aylandi. Xorazmiyning XII asrda lotin tiliga tarjma qilingan “Arifmetika” (“Kitob filhisob al hind”) asari yevropaliklarni hind raqamlari, pozitsion o‘nlik sanoq sistemasi bilan tanishtirdi va uning boshqa sanoq sistemalariga nisbatan afzalligini ko‘rsatdi. Butun va kasr sonlar ustida amallar bajarish va kvadrat ildiz chiqarish usuluni keltirdi. Xorazmiy shunday deydi: Imom Ma’munning fanga qiziqishi va bu sohadagi olimlarning ishlarida uchraydigan qiyinchiliklarga yordam berishi kabi fazilatlari meni hisoblash haqida

qisqacha asar yozishga da'vat etdi. Bu asarni yozishda o'quvchilar uchun tushunarli, yengil, foydali va kishilar o'rtasidagi muammolarda hisoblash ishini osonlashtirishga yordam beradigan, ayniqsa meros taqsim qilishda, bitim tuzishda, savdo ishlarida, yer o'lchash va shunga o'xshash boshqa hisoblashlarda qo'llanma bo'lishini maqsad qildim deb yozgan. Xorazmiy yozgan "Arifmetika traktatlari", "Algebra", "Hindlar astranomik jadvalidan chiqarish" - "Sadiant" Tuzatilgan Ptolemey vatarlar jadvalidan chiqarish" kabi asarlarida arifmetik, algebraik va geometrik materiallarni sistemalashtirdi. Qisqasi Xorazmiy Babil, Yunon, Hind, Misr matematiklari qoldirgan boy merosni chuqur o'rganib, tahlil qilib, sistemalashtirib, rivojlantirib kelajak avlodga taqdim etdi. Haqiqatda Osiyo va Yevropa olimlari, jumladan Beruniy, Ibn Sino, Umar Hayyom va boshqalar algebrani Al Xorazmiy kitoblaridan o'rgandilar.

Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy Xorazm vohasidagi qadimgi shaharlardan biri bo'lgan Kot shahrida (hozirgi Qoraqalpog'istondagi Beruniyshahri) 973 yil 4 sentyabrda tug'ilgan. Beruniy o'zining birinchi yirik asari "Al-asorul-bokiya" ("Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar") ni 27 yoshida yozdi. Bu asarida muallif o'zidan oldingi yashagan olimlarning matematika, astronomiya, geometriya kabi fanlar sohalarida erishgan yutuqlarini aks ettirdi. Beruniy bu asarida qadimgi o'z zamonidagi arablar, eroniylar, so'g'diylar, xorazmiylar, yunonlar, rimliklar va boshqa xalqlarning yil hisoblari, yillardagi mashhur oylar, haftalar va kunlar, bayram va urf odatlari hakida fikrlar bayon etadi.

Beruniy 1031 yilda yozib tugatgan 80 bobdan iborat "Hindiston" nomli mashhur asarining ancha qismi astronomiya fanining turli masalalariga bag'ishlangan bo'lib, qolgan bo'limlarida Hindiston xalqlarida geometriya, tarixi va boshqa fanlarning taraqqiyoti, hindlarning diniy qarashlari, urf odatlari bayon etilgan. "Hindiston" asarining XIII va XVI boblarida esa geometriyaga doir masalalar, XV, XXIII va XXIV boblarida esa geometriyaga doir masalalar bayon etilgan.

Beruniy 1029-1034 yillar orasida yozgan "Kitob at-tahfim" asariga astronomiya va geodeziya bo'limlaridan tashqari, geometriya va arifmetikaga doir bilimlarni kiritadi. Beruniyning bu asari, boshqa asarlaridan farqli o'laroq, savol-javob tarzida yozilgan. Kitobda 533 ta savol va ularning javoblari bo'lib, bulardan oldingi 119 tasi matematikaga tegishlidir. 1-37-savollar planimetriyaga, 38-56-savollar nisbatlar nazariyasiga, 57-71-savollar stereometriyaga, 72-95-savollar muzika nazariyasiga, 96-108-savollar arifmetikaga, 109-115-savollar algebra va harflar bilan hisoblashlarga, qolgan savollar astronomiyaning turli masalalariga va boshqa fanlarga bag'ishlangan. Arifmetika, algebra va sonlar nazariyasiga bag'ishlangan bilimlarning qisqacha mundarijasi shundan iborat: Beruniy eng avval son tushunchasiga ta'rif beradi: "Son - birliklardan iborat to'plamdir". Beruniy kasr uchun ham ta'rif beradi. Beruniy 60 lik

kasrlarni va pul birliklarini, yuzlarning o'lchov birliklarini taqsimlashdan kelib chiqadigan kasrlarni ta'riflaydi.

Abu Nasr Muhammad Ibn Ulug'bek Tarxon Forobiy 873 yilda Aris daryosining Sirdaryoga qo'yiladigan joyda (hozirgi Toshkentdan taxminan 200 km shimoli-g'arbda) Forob degan joyda tug'ilgan. Forob keyinchalik O'tror degan nom olgan. Forobiy turkiy qabilalardan bo'lgan oilada tug'ilgan va boshlang'ich ma'lumotni turkiy tilda olgan.

Ko'p yillardan beri ilmiy izlanishlar olib borayotgan M.M.Xayrullayev o'zining 1963 yilda yozilgan "Forobiy va uning falsafiy risolalari" kitobida, Forobiy asarlari ro'yxatini tuzgan, u 119 nomdan iborat, bunda olimning 8 ta asari o'zbek tilidagi tarjimalari bayon etilgan. Ibn Sino shunday degan edi: "Men Aristotelning "Metafizika" asarini kitobini qirq marta o'qib chiqdim, lekin uning maqsadlarini tushunmadim. Kunlardan bir kun kitobfurushlar rastasiga borib qoldim. Unda bir dallol qo'limga muqovalangan bir kitobni tutib, uni maqtadi. Dallol menga bu kitobni ol, narxi arzon, uch dirham, egasi pulga muhtoj dedi. qaragam u Abu Nasr Forobiyning "Metafizika" kitobining maqsadlari haqida yozgan asari ekan. Shunda menga kitob mazmuni ayon bo'ldi".

Forobiy tomonidan yaratilgan asarlar boy mazmunga ega bo'lib, ular falsafa, tarix, mantiq, astronomiya, matematika, meditsina, jamiyatshunoslik, qonunshunoslik, lug'atshunoslik, fizik, ximiya, adabiyot fanlariga doir bilimlarni o'z ichiga oladi.

Bu asarlar orasida "Imlarning klassifikatsiyasi va ta'rihi haqida kitob", "Hikmatning hulosalari", "Falsafa tushunchasining manosi haqida so'z", "Tabiiy garmoniyalar kitobi", "Fazilatli xulqlar", "Shaharni boshqarish", "Astronomiya bo'yicha izohlar", "Hajm va miqdor haqida kitob", "Fazo geometriyasiga kirish haqida qisqacha kitob" va boshqalar bor.

Forobiyning matematikaga doir asarlari:

"Imlarning klassifikatsiyasi va tarifi haqida kitob" ning matematikaga bag'ishlangan bo'limi arab tilida Qohirada 1949-yilda nashr etilgan. Rus tiliga tarjimasi (1972 yilda A.Kubesov va I.Muhammad tomonidan qilingan). Bu asarning qo'lyozmalari Parij, Istanbul, Madrid kutubxonalarida saqlanmoqda. Asar 7 qismdan iborat: sonlar haqidagi fan, geometriya, optika fani, yulduzlar haqidagi fan, muzika haqidagi fan, og'irliklar haqidagi fan, mexanizm va avtomatika haqidagi fanlardan bilimlarni o'z ichiga olgan.

"Geometrik yasashlar haqida" kitobida Forobiy konstruktiv geometriya masalalarini bayon etadi. Geometrik yasash usullarini sistemali ko'rsatadi. Bu kitob 10 bobdan iborat.

Sharq ilm-fani siymolaridanyana biri bu Umar Hayyomdir. Umar Hayyom G'iyosiddin Abdulfath Umar Ibrohim al Hayyom(taxminan 1138,1048-1123) faylasuf,

astronom, matematik, fors-tojik shoiri. Hayyom matematikani o'rganib, uning taraqqiyotiga muhim hissa qo'shdi. U tenglamalarni tahlil qilib, ularni 25 ko'rinishga ajratdi, uchinchi darajali tenglamalarni yechish haqida fikr yuritdi. Uchinchi darajali tenglamalarni 14 sinfga ajratib, ularni yechish usullarini, yechimlarining chegarasini, musbat yechimlar sonini aniqlash kabi masalalarni hal qildi.

Hayyom ikki had yig'indisining kvadrati va kubi formulalariga asoslanib, butun musbat sonlardan kvadrat va kub ildiz chiqarish hind usulining isbotini, ularni har qanday butun ko'rsatkich uchun tadbiiq qilish mumkinligini, irratsional sonlarning boshqa sonlar bilan teng huquqli ekanligini, geometriyani algebra bilan bog'lashni, algebraik masalalarni geometrik usulda yechishni va boshqa muammolarni fanga birinchi bo'lib kiritdi. U Nyuton binomini bilardi, chunki uning asarlarida binomial koeffitsientlarni hisoblashga doir misollar uchraydi. Hayyom, parallel to'g'ri chiziqlar nazaryasini o'rganib, parallellik aksiomasi haqida fikr yuritdi. Uning fikrlari keyinchalik N.V Lobachevskiy tomonidan quvvatlandi. Hayyomning bilib doirasi keng ekanligini hisobga olib, Saljuq sultoni Malikshoh uni saroy olimi darajasigacha ko'tardi va unga kalendar tuzishni topshirdi. Uning tuzgan kalendari (1079) amalda qo'llanmay qolgan bo'lsa ham, Yevropada undan 500 yil keyinroq qabul qilingan va hozirgi kungacha amalda qo'llanilayotgan Grigorian kalendaridan ancha-muncha aniq bo'lgan. Shuni unitmaslik kerakki matematika fanida intuitsiyaning roli nihoyatda katta. Shunday olimlar borki, ular amalyot, fan qo'ygan yirik muammoni yechish uchun qaysi yo'llar bilan borish lozimligini, har bir yo'lda qanday qiyinchiliklar bo'lishi mumkinligini oldindan ko'ra oladilar. Ana shunday ajoyib fazilat-tabiiy iste'dotning muhim qirrasini-rivojlangan intuitsiya yirik olimlarga xos.

Buyuk ajdodlarimiz yutuqlari – ma'naviy jasorat namunasidir. O'zbek xalqi ko'pni ko'rgan, yelkasida tarix sinovlarini ko'rgan, o'ziga ham o'zgalarga ham tinchlik, osoyishtalik, farovon hayotni tilab kelgan, baynalmilal, buyuk mutafakkirlarni tarbiyalagan xalqdir.

Bu boy merosdan butun bashariyat ravnaqi yo'lida oqilona va samarali foydalanish siz bilan bizning burchimizdir. Fidoiy olimlarning mehnati tufayli biz o'tmishning bebaho ilmiy merosini qaytadan kashf etmoqdamiz. O'z tarixini, bobokalonlarini bilgan xalqni yengib bo'lmaydi. Biz yoshlar ana shunday bebaho tariximizni bilishimiz zarur. Zero o'z tarixini bilgan xalqni aslo yengib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Xayrullayev. Farabi. –T.: Uzbekistan.
2. Abduxalimov B.A. “Bayt al-xikma i nauchnay deyatelnostsredneaziatskix uchenykh v Bagdade” (IX-XI vv. Yestestvennyye nauki): Tar. fan. dokt. diss. avtoref. – T.: Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti.
3. Saitov Y.O. “Matematika va matematiklar” kitobidan.
4. www.aim.uz